

Rapport d'étape de Portage

Pour la période de janvier à mars 2018

Le présent rapport résume les activités et les réalisations de Portage au premier trimestre de 2018 correspondant aux objectifs décrits dans le Plan d'entreprise de Portage : 2017-2018 et fournit une mise à jour des activités et des communications de Portage pendant cette période.

Les domaines visés par le rapport comprennent les travaux entrepris pour :

1. Favoriser une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche (GDR);
2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR;
3. Faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants;
4. Élaborer les activités et les communications de Portage.

Portage a pour mission de contribuer activement à la GDR au Canada au moyen d'un réseau durable de services bibliothécaires et d'une infrastructure de collaboration. Le rapport suivant vise à faire état de nos progrès vers le développement projeté de cette communauté de pratique nationale.

Le rapport a été préparé par:

Jeffrey Moon (Directeur, Portage)

Shahira Khair (Agente de projet, ABRC/Portage)

Julie Morin (Agente de projet, ABRC)

Lee Wilson (Gestionnaire de services, Portage/ACENET)

26 avril 2018

1. Favoriser une communauté de pratique pour la GDR

Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir un réseau d'experts pour la GDR. Les aspects essentiels de cet objectif sont de coordonner et d'élargir l'expertise et les services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et de renforcer la capacité dans des domaines précis de la GDR

Activités et réalisations

La mise à jour suivante porte sur les travaux du réseau d'experts de Portage.

Conseil des présidents de Portage :

- Le Conseil des présidents a convoqué une réunion le 5 février portant sur l'examen et la coordination des réponses de leurs groupes d'experts et de travail à la consultation de la communauté de la GDR de CANARIE. Les observations sont décrites à la section 3.
- Le Conseil des présidents de Portage s'est réuni pour une téléconférence de deux heures le 4 avril, où il a eu l'occasion de discuter des mises à jour présentées par les membres du Secrétariat de Portage. Chaque président des groupes d'experts a également fait le point sur les progrès réalisés par son groupe. On a aussi entrepris la planification d'une réunion en personne à la University of British Columbia le 4 juin.

Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD) :

- L'objectif du GEOD est de déterminer, d'évaluer et de promouvoir les pratiques exemplaires, les ressources et les flux de travail qui appuient le partage de données et leur réutilisation par les chercheurs au sein de projets, ainsi que les données dans les dépôts.
- Lee Wilson (gestionnaire du service de Portage) s'est joint aux membres du GEOD pour renforcer sa collaboration continue avec le DFDR afin d'assurer la prestation et la définition des services futurs de conservation des données.
- Le GEOD a entrepris la préparation d'un document d'information sur la conservation des données qui est destiné à un vaste public.
- Le GEOD poursuit ses travaux d'élaboration d'un guide de conservation des données et d'une enquête auprès des personnes qui effectuent la conservation des données à l'échelle du Canada.

Groupe d'experts sur la découverte des données (GEDD) :

- Le GEDD apporte au réseau Portage son expertise en matière de découverte des données de recherche canadiennes et en matière d'élaboration d'un service national de découverte des données.
- Le Groupe de travail sur le service de découverte du DFDR poursuit ses travaux afin de déterminer les dépôts à intégrer au DFDR et de formuler des

recommandations sur les rubriques et le vocabulaire contrôlé. Il étudie également les possibilités d'intégration et de réutilisation des métadonnées, qu'il s'agisse du DFDR ou de SHARE. Enfin, il continue de travailler à l'élaboration de stratégies de sensibilisation et de communication afin de mobiliser les diverses communautés de dépôt et les intervenants.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD) :

- Le GEPGD continue de superviser l'élaboration de la plateforme nationale de planification de gestion des données (PGD) de Portage, l'Assistant PGD.
- Carla Graebner (Simon Fraser University) a été nommée présidente du GEPGD en janvier.
- Une demande de participation a été effectuée, ce qui a entraîné l'ajout de nouveaux membres au groupe de travail; ces participants ont une expérience diversifiée en GDR dans le secteur des bibliothèques et dans diverses disciplines.
- Deux sous-groupes ciblés ont été formés. Le premier effectuera une analyse contextuelle des pratiques d'évaluation des PGD. Le deuxième compilera les PGD modèles qui appuieront l'élaboration de modèles propres à une discipline.
- La nouvelle base de codage pour la version 2.0 de l'Assistant PGD a été communiquée à la fin de février. Weiwei Shi (University of Alberta) a créé un environnement d'essai pour le Groupe d'experts sur les PGD afin de mettre à l'essai la nouvelle plateforme. Un délai de quatre mois est prévu pour la mise en œuvre du projet.

Groupe d'experts sur la préservation (GEP) :

- Le GEP fournit à Portage des conseils sur l'élaboration de l'infrastructure de GDR à l'appui de l'intendance à long terme et de l'accès aux données et aux métadonnées de recherche.
- Le GEP a terminé la version définitive de son livre blanc qui présente un modèle de réseau national de préservation des données numériques, dont la publication est prévue en mai.

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) :

- Le GERI fournit à Portage des renseignements sur la GDR au Canada et est responsable de gérer les ressources et les extrants du Consortium canadien d'enquête sur la GDR.
- Le GERI a terminé son troisième examen de l'analyse de l'environnement, et une analyse des lacunes est en cours.
- Le travail de recrutement et de développement du centre d'échange se poursuit au nom du Consortium canadien d'enquête sur la GDR.

Groupe d'experts sur la formation (GEF) :

- Le principal objectif du GEF est l'élaboration et la tenue à jour d'un programme de haut niveau de formation sur la GDR dans l'ensemble du Canada.
- Le GEF a dirigé l'organisation et le développement de Portage et de la GDR au Canada à la Ryerson University le 29 janvier (voir la description à la section 3).
- Son guide de bonnes pratiques en GDR a été publié, et on prévoit que d'autres sujets feront l'objet d'une série de documents d'information connexes.
- Les groupes de travail du module de formation en ligne GDR-101 et PGD ont terminé la phase d'élaboration du contenu. Le service Scholars Portal offre un accès continu à un système de gestion de l'apprentissage, où les modules sont en cours d'élaboration.

2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Cela exige de travailler avec les fournisseurs d'infrastructure, tant dans la collectivité des bibliothèques qu'ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Assistant PGD :

- La planification de la migration de l'Assistant PGD de Portage vers une nouvelle base de codage fusionnée du Digital Curation Centre (DCC) et de la California Digital Library (DCL) (connue sous le nom de « feuille de route PGD ») est en cours, grâce au soutien en nature de l'Université de l'Alberta et, plus précisément, au travail de Weiwei Shi à la University of Alberta, en consultation avec le Groupe d'experts sur la PGD.
- La version 2.0 de l'Assistant PGD promet de nouvelles fonctions passionnantes, y compris une base pour les PGD exploitables par ordinateur, l'intégration de l'ORCID, l'adhésion des chercheurs pour le partage des PGD et les interfaces de programmation d'applications (API) pour faciliter le partage des PGD.

Groupe de travail Dataverse Nord (DVN) :

- L'objectif de DVN consiste à bâtir une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilise ou qui souhaite utiliser la plateforme de dépôt Dataverse pour les données de recherche au Canada. Trois sous-groupes étudient les lacunes qui pourraient être comblées et les possibilités qui pourraient être utilisées par des stratégies et des services coordonnés à l'échelle nationale en ce qui concerne Dataverse; y compris le sous-groupe des modèles opérationnels, le sous-groupe de la formation et le sous-groupe des métadonnées.
- En mars, les trois sous-groupes ont terminé leurs rapports en formulant des recommandations sur l'élaboration d'un modèle opérationnel commun pour Dataverse, les besoins de formation de Dataverse et un modèle commun de métadonnées Dataverse. Le Secrétariat de Portage et la CPPM ont entrepris l'examen de ces rapports.

Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) :

- Le DFDR est un projet conjoint entre l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)/Portage et Calcul Canada afin de créer une interface d'exploration nationale pour les données de recherche canadiennes et une plateforme de dépôt évolutif capable de traiter facilement de grands volumes de données.
- À l'automne 2017, le DFDR est devenu opérationnel selon une capacité de « production limitée », ce qui signifie que le DFDR offre des services de dépôt à une liste croissante de chercheurs canadiens. La portée et les disciplines des projets de recherche varient considérablement. Ces projets sont entre autres les suivants :
 - le projet « Global Institute for Water Security » (University of Saskatchewan);
 - le projet « Mountain Legacy » (University of Victoria);
 - le projet « Stone Tools, Diet and sociality at the Dawn of Humanity » (University of Calgary);
 - le projet « Diversité Cap-Breton » (University of Cape Breton);
 - le projet « Water Institute » (University of Waterloo);
 - le projet « Mapping the Acoustic Space of Live Electronic Music » (University of Calgary);
 - le projet « Ocean Networks Canada-MPO » (University of Victoria);
 - le projet d'apprentissage en profondeur et d'équation de Schrödinger (Conseil national de recherches du Canada).
- Le DFDR s'est vu attribuer des ressources dans le cadre du concours Plateformes et portails de recherche (PPR) de Calcul Canada; ces ressources permettront la croissance continue du service selon une capacité de production limitée.
- Le DFDR continue de travailler en étroite collaboration avec les groupes d'experts et groupes de travail de Portage, notamment le GEP, le GEOD, le GEDD, le GEF et le groupe de travail sur le MS-DFDR pour l'élaboration d'un ensemble de services de données nationaux.

Groupe de travail sur le modèle de service du DFDR (MS-DFDR) :

- Le GT MS-DFDR a été formé afin de tirer profit de l'expertise de la communauté sur la mise au point de modèles de service et de modèles opérationnels, de politiques, de l'expérience utilisateur et des flux de travail opérationnels pour une plateforme de dépôt fédéré de données de recherche.
- Le sous-groupe des politiques a entrepris l'élaboration de plusieurs politiques à l'appui de l'exploitation d'un service de dépôt de données à l'échelle nationale.

- Le sous-groupe des flux de travail, de l'expérience utilisateur et de la formation a procédé à un examen de l'interface utilisateur du DFDR et a fourni des commentaires à l'équipe de développement. Les travaux d'examen et de révision de la documentation des utilisateurs finaux vont bon train.
- Le sous-groupe des flux de travail, de l'expérience utilisateur et de la formation a également commencé à travailler avec le Groupe d'experts sur la formation à l'élaboration d'un document de formation pour le DFDR.

3. Faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Pour ce, il faudra travailler avec les fournisseurs d'infrastructure, tant dans la collectivité des bibliothèques qu'ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Conseil du leadership sur l'infrastructure de recherche numérique (CLIRN) :

- La réponse de l'ABRC-Portage à ISDE au sujet du rapport du SM du CLIRN a été finalisée et présentée au début de janvier. Le directeur général de l'ABRC et le directeur de Portage ont rencontré des représentants d'ISDE, dont Nipun Vats, sous-ministre adjoint, Science et recherche - Innovation, Sciences et Développement économique. Cette réunion, tenue une semaine avant l'annonce du budget fédéral le 27 février, a été une excellente occasion pour l'ABRC et Portage de faire connaître leurs réalisations et leurs plans d'avenir à ISDE.

Collaboration avec les associations régionales de bibliothèques :

- Un protocole d'entente (PE) a été annoncé entre Portage et le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) le 22 février.
- Les téléconférences de groupe tenues sur une base périodique entre le directeur de Portage et les représentants des quatre conseils régionaux des bibliothèques ont commencé en janvier et se sont poursuivies chaque mois.
- Jeff Moon a participé à un webinaire du CBUA (Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique) en février.

Sensibilisation après des bibliothèques non membres de l'ABRC :

- Le directeur de Portage a été approché par la Wilfrid Laurier University au sujet d'un atelier d'une demi-journée sur la GDR destiné aux bibliothèques non membres de l'ABRC au Canada. Parrainée par les bibliothèques Wilfrid Laurier, la planification de cet événement a commencé en mars 2018. L'événement est prévu pour le 15 mai 2018 à Waterloo, en Ontario.

Groupe de travail sur les stratégies institutionnelles de GDR :

- L'objectif de ce groupe de travail est de fournir aux établissements des ressources qui faciliteront les discussions et les processus menant à l'élaboration d'une stratégie institutionnelle de GDR.

- Le Groupe de travail a produit un modèle provisoire et un document d'orientation connexe, qui ont été publiés en mars. Les deux documents seront des documents « évolutifs », qui seront mis à jour au besoin, à mesure que les établissements acquerront des connaissances et de l'expérience en travaillant avec le modèle dans le cadre de leurs propres efforts institutionnels en vue d'élaborer des stratégies de GDR.

Groupe de travail sur les pratiques responsables de GDR pour les données sensibles :

- Le but de ce groupe de travail est de fournir une orientation pratique sur la gestion des données sensibles en définissant les pratiques exemplaires des communautés internationale et canadienne.
- Le Groupe de travail a tenu sa première réunion mensuelle le 24 janvier.
- Une nouvelle initiative du gouvernement du Canada sur la « dépersonnalisation et l'anonymisation » a été lancée - une collaboration entre le Commissariat à la protection de la vie privée et Statistique Canada. Le Groupe de travail étudie les possibilités de collaboration offertes.
- Les résultats spécifiques proposés comprennent : 1) l'élaboration de produits livrables à l'appui de l'achèvement d'applications éthiques et d'accords d'accès aux données; 2) l'élaboration de matériel de formation, comme des arbres décisionnels, pour aider les divers intervenants à se retrouver dans les considérations clés liées aux données sensibles; et 3) la réalisation d'une analyse contextuelle des pratiques exemplaires de gestion des données autochtones.

Portage et la GDR au Canada - Toronto, le 30 janvier

- Portage a tenu une journée gratuite d'information le 30 janvier, à la Ryerson University à Toronto, dans le cadre d'un atelier préparatoire à la OLA Super Conference. L'événement a attiré plus de 80 participants représentant plus de 30 organismes de partout au Canada.
- La séance du matin comprenait des présentations sur l'initiative stratégique des trois organismes en matière de gestion des données et une mise à jour sur le développement du réseau Portage. Une discussion de groupe s'en est suivie, au cours de laquelle des chercheurs et des administrateurs universitaires se sont réunis pour parler des pratiques exemplaires en matière de GDR et de la nécessité de coordonner les services de gestion des données institutionnels, de domaines et nationaux au Canada.
- Les ateliers de l'après-midi offerts lors d'un événement semblable de Portage à Montréal ont couvert l'Assistant PGD et les plateformes de GDR appuyées par Portage - DFDR et Dataverse.

Mobilisation d'autres intervenants

- Jeff Moon (directeur, Portage) a participé à une tournée pancanadienne des intervenants avec les trois organismes en janvier et en février, faisant des arrêts à Vancouver, Calgary, Toronto et Halifax. Cette initiative de sensibilisation a donné aux trois organismes et à Portage une excellente occasion de travailler en collaboration et en synergie pour informer et mobiliser un large éventail de groupes d'intervenants de la GDR, y compris des représentants des bibliothèques, de la TI, de l'éthique, des bureaux de recherche, des études supérieures, et autres, ainsi que pour obtenir leurs commentaires sur le sujet.
- Jeff Moon a fait une présentation conjointe à la séance de formation de l'IDD en Ontario à la Ryerson University, en soulignant le travail de Portage auprès des bibliothécaires de données de la région de l'Ontario.
- Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage/ACENET) a fait le point sur les progrès du DFDR au TECC de l'hiver de Calcul Canada à Montréal (Québec).
- Jeff Moon et Lee Wilson ont participé à un forum sur la GDR de CBUA-CAUL (Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique - Council of Atlantic University Libraries) à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en février.
- Susan Haigh (directrice générale, ABRC) et Jeff Moon ont été invités à des réunions à Ottawa avec Bibliothèque et Archives Canada et le Conseil national de recherches du Canada pour discuter des intérêts communs des organismes en ce qui concerne la GDR et de la meilleure façon d'appuyer tous les chercheurs au Canada.
- Susan Haigh et Jeff Moon ont rencontré les représentants d'ISDE, y compris Nipun Vats, sous-ministre adjoint, Sciences et recherche - Innovation, Sciences et Développement économique. Cette réunion, tenue une semaine avant l'annonce du budget fédéral le 27 février, a été une excellente occasion pour l'ABRC et Portage de faire connaître leurs réalisations et leurs plans d'avenir à ISDE.
- Shahira Khair (agente de projet, ABRC) a représenté Portage à l'atelier inaugural du World Data System International Technology Office à Victoria, en Colombie-Britannique.
- Jeff Moon a assisté à CODATA, à Gottingen, en Allemagne, et a donné une présentation sur « le portage par le changement » et l'expérience canadienne en matière de GDR.
- Jeff Moon a assisté à la 11e séance plénière de RDA, à Berlin, où il a présenté trois exposés :
 - 1) Présentation du Groupe d'intérêt sur les données à long terme
 - 2) Présentation du Groupe d'intérêt national sur les services de données - Le point sur Portage
 - 3) Présentation du Groupe d'intérêt national sur les services de données - Dépôts fédérés

Consultation sur le financement de la GDR de CANARIE

- Les groupes d'experts et de travail de Portage ont défini un certain nombre de « lacunes » dans l'écosystème de la GDR et ils les ont signalées à la consultation sur le financement de la GDR de CANARIE (afin d'encadrer la dernière demande de financement, prévue en mai 2018). Les présentations comprenaient :
 - [Dataverse Nord et DFDR](#) :
Lacune : Ce ne sont pas tous les chercheurs qui ont accès à de solides services de dépôt canadiens.
 - [Groupe d'experts sur l'organisation des données](#) :
Lacune 1 : Il faut élaborer une approche nationale de conservation des données au Canada.
Lacune 2 : Il existe des défis associés au dépôt et au partage approprié des données sensibles.
 - [Groupe d'experts sur la préservation](#) :
Lacune 1 : Il n'existe aucun répertoire des ensembles de données de recherche conservés au Canada.
Lacune 2 : Il faut créer un registre national en format fichier et des politiques normatives sur les métadonnées.
 - [Groupe d'experts sur la découverte](#) :
Lacune : Il existe des lacunes dans la couche de découverte de l'écosystème canadien de la GDR.

De plus, Portage a collaboré à deux autres rapports de lacunes avec CASRAI et Calcul Canada :

- CASRAI :
Lacune : Il faut mieux intégrer la GDR à l'IGR (Information sur la gestion de la recherche).
P. ex. :
 - la récolte automatique d'informations provenant des CV;
 - la nécessité d'établir des plans de gestion des données (PGD) transférables;
 - des interfaces pour améliorer l'interopérabilité entre les systèmes d'IGR et de GDR;
 - il faut rendre le Dictionnaire CASRAI lisible par ordinateur, interopérable et bilingue;
 - il faut créer un registre fédéré des ressources sémantiques pour améliorer l'interopérabilité des systèmes.

- Calcul Canada :
Lacune : Il faut aborder la gestion des « données actives » dans la phase de prépublication du cycle de vie de la recherche.

Demande de financement du logiciel de GDR de CANARIE :

- Portage a collaboré à une demande du Scholars Portal du CBUO au Fonds du logiciel de recherche CANARIE. (Noter : autre fonds que le fonds de GDR de CANARIE, qui a récemment lancé un appel de « détermination des lacunes » et qui prévoit un appel de financement complet pour mai 2018).

Portage collabore avec le Scholars Portal du CBUO et Calcul Canada à une proposition pour le Programme de logiciels de recherche CANARIE, un appel de 4,5 millions de dollars visant à modifier et à maintenir les plateformes existantes afin de mieux répondre aux besoins des chercheurs.

Si la proposition est retenue, les fonds serviront à la mise en place d'un soutien accru pour les données géospatiales dans Dataverse et à une couche de géodécouverte pour le dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) de l'ABRC/Portage-Calcul Canada, construit sur la plateforme libre GeoBlacklight. Les découvertes géospatiales dans le DFDR sont actuellement limitées, malgré l'augmentation de la production et de la demande de données de géolocalisation et d'outils axés sur les objectifs de visualisation et d'analyse. Le projet proposé enrichira les métadonnées géospatiales et les capacités de recherche du Scholars Portal Dataverse et du DFDR. Grâce à cette initiative, le DFDR sera également en mesure de mieux afficher les données géospatiales recueillies à partir d'autres dépôts canadiens (p. ex., Open Data Canada et le Polar Data Catalogue) dans leurs formats naturels, ce qui augmentera les possibilités de découverte et de réutilisation.

Grâce à un soutien en nature, le réseau Portage se réjouit à l'idée de collaborer avec le Scholars Portal à ce projet dans le cadre de notre objectif commun de faire progresser la gestion des données de recherche au Canada. Cette subvention sera une excellente occasion de réaliser un projet de développement partagé entre nos deux organisations.

4. Élaborer les activités et les communications de Portage

Portage est une initiative de l'ABRC et le réseau est actuellement soutenu grâce aux membres de l'association. L'objectif est de développer un réseau durable qui s'appuie sur le soutien du grand écosystème de GDR

Activités et réalisations

Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC (CPPM) :

- Le Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC s'est réuni le 7 mars pour discuter des mises à jour sur la proposition du Data Citation Index (DCI), le rapport du groupe du modèle opérationnel de Dataverse Nord, les présentations de la phase 1 du Fonds de GDR de CANARIE et la réponse à l'évaluation formative. Il a aussi prévu une séance sur l'orientation future de Portage à l'assemblée du printemps de l'ABRC. Un groupe de travail composé de membres du comité (Brett Waytuck, Donna Bourne-Tyson, Jeffrey Moon, Martha Whitehead, Beth Namachchivaya, Pascal Calarco et Susan Haigh) a été formé pour travailler à un programme détaillé et à un aperçu des options de financement à court et à moyen terme. L'ordre du jour et les grandes lignes ont été peaufinés et approuvés lors d'une réunion extraordinaire du CPPM le 4 avril.

Comité consultatif de Portage (CCP) :

- Le Comité consultatif de Portage s'est réuni le 13 février et a discuté du rapport d'étape de l'automne de Portage et des mises à jour des directeurs, des produits administratifs livrables du Plan d'activités de Portage et des activités de mobilisation des intervenants depuis la dernière réunion. Cette réunion a été suivie d'une table ronde sur l'incidence de Portage sur les établissements/organisations d'intervenants et les lacunes perçues dans la communauté de la GDR. Le CCP doit se réunir de nouveau le 22 mai.